

ARTxt.

Comentarios, reseñas, críticas y entrevistas

SECCIÓN MixTt

MISCELÁNEA

TRASCENDENCIA ACTORAL A PARTIR DE LA PELÍCULA *MAX HA DESAPARECIDO* (1995)

Una visión internacional del actor, bailarín y coreógrafo Víctor Rojas

ACTING SIGNIFICANCE FROM THE FILM *MAX IS MISSING* (1995)

AN INTERNATIONAL VISION OF THE ACTOR, DANCER AND CHOREOGRAPHER VÍCTOR ROJAS

JESÚS MIGUEL DELGADO DEL AGUILA

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Abstract

In 2021, an interview was conducted with the actor, dancer and choreographer Víctor Rojas, who is remembered in Peru for having participated in the North American film *Max is Missing* (1995). During the conversation, some questions were asked to the guest, in order to learn a little more about his artistic performance that he maintains to this day.

KEY WORDS: Performance; Interpretation; Peruvian cinema; Interview; Character; Music; Dance

Resumen

En el 2021, se realizó una entrevista al actor, bailarín y coreógrafo Víctor Rojas, quien es recordado en Perú por haber participado en el filme norteamericano *Max ha desaparecido* (1995). Durante la conversación, se le plantearon algunas preguntas al invitado, con la finalidad de conocer un poco más sobre su desempeño artístico que mantiene hasta la actualidad.

PALABRAS CLAVE: Actuación; Interpretación; Cine peruano; Entrevista; Personaje; Música; Baile

MISCELANEA

TRASCENDENCIA
ACTORAL A
PARTIR DE LA
PELÍCULA “MAX HA
DESAPARECIDO”

Una visión internacional del actor,
bailarín y coreógrafo Víctor Rojas

Introduction

Víctor Rojas es un actor, coreógrafo y bailarín de nacionalidad peruana, que vive en Nueva York desde los siete años. Intervino en la película peruano-norteamericana *Max ha desaparecido* (1995), en la que protagonizó al personaje de Juanito. Asimismo, participó en otras producciones estadounidenses como *Lotería del amor* (1994), *Duro de matar 3* (1995) y *Honey* (2003). A la par, se fue dedicando a la coreografía y la práctica de bailes. Esto ha sido motivo por el que ha estado presente en videoclips y conciertos con los cantantes Justin Timberlake, Janet Jackson, Lady Gaga, Pink, Hilary Duff, Britney Spears, las Spice Girls y Jennifer López. De igual modo, ha hecho un tributo a Michael Jackson junto con otros bailarines en un MTV Awards. En la actualidad, radica en los Estados Unidos y sigue desempeñándose en el ámbito de las danzas modernas.

Figura 1. Víctor Rojas
Fuente: Captura de pantalla durante entrevista de YouTube, 2021

Entrevista

¿Podría contarnos cuál fue su motivación para participar en la película *Max ha desaparecido*, así como su proceso de selección, *casting* y ensayos?

Sí, yo me mudé a Nueva York a los 7 años, y no sabía nada de actuación ni de arte. Y, cuando llegamos a allí, mi mamá tenía que trabajar. Entonces, me puse en un programa, que se llama Police Athletic League, Inc. (PAL). Básicamente, era un programa de la ciudad de Nueva York, que consistía en dar dinero y a ayudar a los niños de una comunidad específica.

En ese momento, yo vivía en Hell's Kitchen (Nueva York). Y allí había este PAL, que llegó también a mi colegio. Cuando yo salía del colegio, el PAL me recogía y me llevaba al programa. Este programa se trataba de ayudar a los niños con su tarea, a hacer deportes y cosas para que nos entretuviéramos, mientras esperábamos a que nuestros papás nos recogieran.

También de este mismo sitio había otro programa separado, que se llamaba The 52nd Street Project ("El proyecto de la calle 52"). Este era un programa de actuación, pura actuación. Se trataba de obras, luces, dirección, cómo escribir una obra; sobre todo, arte. Y, por alguna razón, decidí meterme a este programa. Y de ahí salió esta audición. El director de ese programa me dijo: "Hay una audición. Yo creo que tú eres bueno para esta parte. Hay que audicionar". Y me llevó a audicionar, y me dieron el papel.

El rol del personaje de Juanito en *Max ha desaparecido* lo interpretó cuando aún no cumplía la mayoría de edad. ¿Cómo pudo sobrellevar esa responsabilidad al considerar que aún se hallaba en una etapa escolar? ¿Tuvo alguna complicación?

No, cuando hice *Max ha desaparecido*, ya tenía varios años en The 52nd Street Project. Para ese momento, ya había entendido en qué consistía ser parte de esta organización. Uno de sus requisitos era estar siempre en las prácticas; así que, después del colegio, tenía que ir a ellas.

Tenía que saber mis líneas, leer el guion y todas esas cosas. Entonces, cuando hice *Max ha desaparecido*, ya sabía de qué se trataba ser parte de esta arte. Y, cuando me tocó ese papel, mi mamá, los directores del programa y todos entendían que era una oportunidad muy grande para mí. Por esa razón, mi mamá decidió sacarme del colegio por dos meses para viajar a Perú y grabar la película. Yo estaba en el colegio, y siempre fui buen estudiante, por lo que sacarme de allí por dos meses no fue nada malo. Para mí, era fácil ir y captar cuando regresaba. Pero, definitivamente, me sacaron del colegio para poder hacer esta película. Después, regresé y me integré de nuevo. Se trataba de que mi mamá entendió la oportunidad, y me tuvo que sacar.

¿Recuerda cómo era el personaje de Juanito en la película *Max ha desaparecido*?

Sí. Bueno, yo no sabía nada del personaje en realidad. Tuve que estudiar un poquito de qué era lo que la película estaba tratando de representar. Lo que yo aprendí fue que era un personaje que ayudaba a los turistas y que era parte de Cusco. Y, en realidad, también fueron tantos años atrás que no me acuerdo mucho.

Uno de los rasgos peculiares del personaje Juanito es que se muestra como una iconografía social y arquetípica del mundo andino, respaldado por la zona turística de Machu Picchu (Perú). Sin embargo, dentro de la película, es innegable algunas actitudes maliciosas que el personaje desempeña con los turistas, que con el avance de la historia van teniendo sentido e, incluso, llegan a corregirse. Frente a ello, ¿considera que realizar un papel de esa doble naturaleza entre el bien y el mal ayuda a que el actor tenga un mayor conocimiento de lo que consiste la actuación en general?

Yo creo que eso depende, porque si uno como actor tiene que interpretar un papel que se trata todo solo de ser bueno y no bueno y malo, es lo mismo. Uno debe enfocarse en cualquier papel.

Específicamente, hacer ese papel de bueno y malo me ayudó como actor, porque pude manejar dos niveles diferentes. En cambio, si me hubiera tocado un papel de ser solo bueno o solo malo, no me hubiera ayudado tanto a mi experiencia como actor. De todas maneras, uno se tiene que meter en el papel para ser un buen actor.

La película *Max ha desaparecido* (1995) se transmitió constantemente por la televisión peruana en los noventa y la primera década del 2000. No sucedió igual con otras películas que tomaban como localizaciones zonas específicas del Perú. Asimismo, las buenas actuaciones que se hicieron en este largometraje contribuyeron en demasía. Frente a ello, ¿qué otros elementos considera que fueron importantes para el éxito de la película?

Yo no sabía del éxito de esta película en el Perú ni la cantidad de veces que la transmitieron. Es más, cuando leí tus preguntas, yo me dije: "Oh, guau, no sabía que la habían transmitido tanto". Porque cuando yo hice esta película fue para Showtime, que es un canal grande de acá, de los Estados Unidos. Y sabía que iba a correr un tiempo o unos meses, pero no sabía que en Perú la fueran a transmitir años tras años. No sabía eso.

Ahora, en lo que sí me ayudó esta película como experiencia, fue que me permitió identificarme con mi país. La película se hizo en Perú. Soy peruano y la compañía de producción también era peruana. Todo fue en Perú. Y el Perú entendió que Perú estaba en Perú. Y "explotó".

En pleno proceso de filmación de *Max ha desaparecido*, tuvo contacto con muchos actores del elenco; por ejemplo, con el niño Toran Caudell, quien más adelante haría la voz del protagonista de la serie animada *Oye, Arnold*, así como contó con la oportunidad de relacionarse con Charles Napier, Ramón García, entre otros. Ante ello, ¿usted cree que estas personas influyeron de alguna forma en su carrera actoral o en su actual rol de coreógrafo y bailarín?

Cuando llegué a hacer la película, no sabía quién era nadie. No sabía quién era nadie. En realidad, las personas más importantes y más grandes fueron los dos señores que interpretaron a los incas. Mi mamá sabía quiénes eran estos actores peruanos. Ella me decía: "Oh my God! ¡Estás haciendo una película con Reynaldo Arenas y Ramón García! Estás en la pantalla con estos dos señores". Y eso es lo que yo me acuerdo, así que yo me decía: "Oh,

guau, esta es una película grande, porque estoy acá con dos grandes actores”. Y, después, en la medida en que iba creciendo, me enteré quiénes eran Charles Napier o Toran Caudell. Más adelante, Toran Caudell haría la voz del protagonista de *Hey, Arnold!*

Como anécdota, recuerdo que, en un momento de la filmación, Reynaldo Arenas y Ramón García estaban hablando en quechua. Obviamente, esto era parte del guion. Y ante eso yo me decía: “Guau, esto es tan Perú. Es tan inca”.

Además, estos dos señores me hacían recordar a mi familia, a mis tíos. Se parecían a ellos. Hasta ahora recuerdo ese momento de escucharlos hablar en quechua. Y yo: “Guau, soy peruano. Esto que está pasando ahorita es tan Perú. Estamos en Perú. Estos señores están hablando quechua. Es tan Perú, que es Perú, Perú, Perú”. Y yo me acuerdo de eso bien clarito. Y nadie nunca me ha preguntado algo así.

Aparte de su participación en *Max ha desaparecido*, tuvo unos breves roles en filmes norteamericanos como *Lotería del amor* (1994) y *Duro de matar 3* (1995) e iría incurriendo en el mundo del baile y la coreografía. En ese sentido, ¿podría contarnos cómo fue concretando sus nuevos proyectos hasta la posición que ha logrado en la actualidad?

Sí, después de actuar en estas películas, que las hice desde los 9 hasta los 15 años, me estaba enfocando bien fuerte en la actuación. Y eso es lo que quería hacer. Y todo, desde mi colegio hasta en la universidad, fue enfocado en actuar y el arte de actuación.

Cuando comenzó el verano, antes de mi último año de la Secundaria, empecé a bailar. Y se abrió otra parte de arte en mí de la que no sabía nada. Y, de ahí, comencé a realizar arte, que era lo que yo tenía que hacer, ya sea para actuar, vestirme o dirigir. Siempre y cuando, sea algo del arte. Es lo que iba a hacer. Y me enfoqué en todo eso. Y ese fue en punto. Tomaba clases de baile y de actuación. Hay veces que me gusta ir al museo.

Yo me enfoqué completamente al arte y a todo lo que se trate de expresión. Y ahí estoy. Sigo haciendo una carrera. Hago mi trabajo. Llegué a donde estoy haciendo lo que quiero trabajando y esforzándome ■

Entrevista

Jesús Miguel Delgado Del Aguila (2021). *Entrevista al actor peruano Víctor Rojas, de la película Max ha desaparecido (1995)* [video]. YouTube. <https://youtu.be/7fsDwldmjOM>

Verano, Paloma (2017). Víctor Rojas, el peruano que bailó junto a Lady Gaga en el Super Bowl. *Cosas*. <https://bit.ly/3uXhzpd>